

EVALUASI PEMBELAJARAN TEMATIK DENGAN PENILAIAN AUTENTIK DI SDN PASAR BARU 1 KOTA TANGERANG

Ina Magdalena¹, Anggun Mila Banowati^{1,*}, Reni Safitri¹, Eka Nurwahyuningsih¹

¹Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tangerang

*anggunbanowati@gmail.com

ABSTRAK

This study aims to obtain comprehensive information about the evaluation of thematic learning by using authentic assessments at SDN Pasar Baru 1 Tangerang City. The findings are as follows: in the thematic learning evaluation activities with authentic assessment, the assessment uses the bloom taxonomy contained C1 to C6. In the implementation of authentic learning does not always run smoothly. There are several obstacles including the aspect of the teacher or instructor, there are still some who are less creative in the learning process. This makes the authentic assessment itself difficult to do. To overcome this, the teacher must be equipped with the ability to create more creative and diverse learning methods or media that can make learning more active, thus minimizing the obstacles in authentic assessment.

Keywords: Learning Evaluation, Thematic, Authentic Assessment, Elementary School

PENDAHULUAN

Pendidikan pada dasarnya merupakan pengembangan holistik pada diri individu yang mencakup aspek fisik, emosional, mental, sosial dan spiritual (Pujiastuti, Kawuryan, & Ambarwati, 2017). Istilah holistik mengandung makna menyeluruh atau utuh. Pritscher (2012) menyatakan bahwa: “*Holistic education is based on the premise that each person finds identity, meaning, and purpose in life through connections to the community, to the natural world, and to spiritual values such as compassion and peace*” (Pendidikan holistik didasarkan pada premis

bahwa setiap orang menemukan identitas, makna, dan tujuan hidup melalui koneksi kepada masyarakat, dengan alam, dan nilai-nilai spiritual, seperti kasih sayang dan perdamaian).

Salah satu bentuk implementasi pendidikan holistik adalah pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik merupakan suatu usaha memadukan pengetahuan secara komprehensif dan terintegrasi (Ain & Kurniawati, 2013). Pembelajaran tematik sebagai salah satu pendekatan integrasi secara alami menghubungkan fakta-fakta dan ide-ide dalam upaya untuk memahami dunia. Siswa dapat menghubungkan ide-ide dan pengalaman dengan lingkungan tempat tinggalnya melalui jaringan tema. Pembelajaran tematik adalah suatu model terapan pembelajaran terpadu yang mengintegrasikan beberapa mata pelajaran dalam satu kesatuan yang terikat oleh tema (Fogarty, 1991). Tema menjadi pengikat keterkaitan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya. Lebih lanjut menurut Departemen Pendidikan Nasional (2006) pembelajaran tematik pada dasarnya adalah model pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa, dianggap lebih menarik dan bermakna bagi siswa karena model pembelajaran ini menyajikan tema-tema pembelajaran yang lebih aktual dan konstektual dalam kehidupan sehari-hari.

Pelaksanaan pembelajaran tematik ini akan memberi beberapa manfaat, yaitu *pertama*, dengan menggabungkan beberapa kompetensi dasar dan indikator serta isi mata pelajaran, akan terjadi penghematan, karena tumpang tindih materi dapat dikurangi bahkan dihilangkan. *Kedua*, peserta didik mampu melihat hubungan-hubungan yang bermakna sebab materi pembelajaran lebih berperan sebagai sarana atau alat, bukan tujuan akhir. *Ketiga*, pembelajaran menjadi utuh sehingga peserta didik akan mendapat pengertian mengenai proses dan materi yang tidak terpecah-pecah. *Keempat*, dengan adanya pemaduan antar mata pelajaran maka penguasaan konsep akan semakin baik dan meningkat (Khumariyatun & Ismanto, 2018). Adapun keuntungan lain dari pembelajaran tematik bagi siswa dikemukakan oleh Trianto (2011), yaitu *pertama*, dapat lebih memfokuskan diri pada proses belajar, dari pada hasil belajar. *Kedua*, menghilangkan batas semu antar bagian kurikulum dan menyediakan pendekatan proses belajar yang integratif. *Ketiga*, menyediakan kurikulum yang berpusat pada siswa yang dikaitkan dengan minat, kebutuhan, dan kecerdasan; mereka didorong untuk membuat keputusan sendiri dan bertanggung jawab pada keberhasilan belajar. *Keempat*, merangsang penemuan dan penyelidikan mandiri di dalam dan di luar kelas. *Kelima*, membantu siswa membangun

hubungan antara konsep dan ide, sehingga meningkatkan apresiasi dan pemahaman.

Landasan yuridis yang mendasari pelaksanaan pembelajaran tematik di sekolah dasar adalah UU Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (Presiden Republik Indonesia, 2002, 2003). Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab V Pasal 1-b dinyatakan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya (Presiden Republik Indonesia, 2003). Hal yang perlu diperhatikan guru dalam mendesain pembelajaran tematik adalah menyusun silabus pembelajaran tematik. Hubungan antara kompetensi dasar, indikator, dan tema pemersatu akan mempermudah guru dalam mengembangkan silabus berdasarkan tema yang dipilih. Dalam hal ini silabus dapat diartikan sebagai rancangan program pembelajaran satu atau sekelompok mata pelajaran yang berisi standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dicapai, pokok materi yang harus dipelajari siswa, bagaimana cara mempelajarinya dan cara mengetahui pencapaian kompetensi dasar yang telah ditentukan (Sanjaya, 2011).

Mengacu pada undang-undang tersebut, maka sebagian besar sekolah dasar di Indonesia telah menerapkan pembelajaran tematik dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah, tak kecuali pada sekolah dasar yang terletak di Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang. Selain itu, penerapan pembelajaran tematik di sekolah dasar di Kecamatan Karawaci ini dilatarbelakangi karena pembelajaran tematik merupakan salah satu pembelajaran yang dapat menunjukkan perkembangan secara holistik, yaitu memperhatikan karakteristik yang dimiliki oleh semua siswa yang akan menghayati pengalaman belajar tersebut sebagai suatu kesatuan yang utuh. Dan diharapkan dengan diterapkannya pembelajaran tematik pada sekolah-sekolah dasar tersebut, akan dapat meningkatkan hasil belajar siswa secara keseluruhan.

Salah satu penekanan di dalam Kurikulum 2013 adalah penilaian autentik. Seperti yang kita ketahui penilaian adalah proses pengumpulan berbagai data yang memberikan gambaran mengenai perkembangan siswa setelah siswa mengalami proses pembelajaran (Hendri, Helsa, Anita, & Kenedi, 2019). Penilaian autentik adalah kegiatan menilai peserta didik yang menekankan pada apa yang seharusnya dinilai, baik proses maupun hasil dengan berbagai instrumen penilaian yang disesuaikan dengan tuntutan

kompetensi yang ada di Standar Kompetensi (SK) atau Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) (Kunandar, 2013).

Pada penilaian autentik, siswa diminta untuk menerapkan konsep atau teori dalam keadaan sebenarnya sesuai dengan kemampuan atau keterampilan yang dimiliki siswa (Agistya & Ofianto, 2020). Oleh karena itu, guru harus memperhatikan keseimbangan antara penilaian kompetensi sikap, keterampilan dan pengetahuan yang disesuaikan dengan perkembangan karakteristik siswa sesuai dengan jenjangnya. Contohnya untuk PAUD, TK dan SD, lebih banyak porsi pada *soft skill* (misalnya kemampuan yang perlu dilatih dan diukur, antara lain: mengamati, motivasi berprestasi, kemauan kerja keras, disiplin, berkomunikasi, tata krama, dll) daripada penilaian *hard skill* (pengukuran penguasaan pengetahuan dan keterampilan). Proses penilaian autentik harus merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses pembelajaran dan mencerminkan masalah dunia nyata/sehari-hari. Sehingga dalam merancang penilaian autentik, perlu memperhatikan beberapa prinsip, yaitu penilaian harus menggunakan berbagai ukuran, metode dan kriteria yang sesuai dengan karakteristik dan esensi pengalaman belajar; penilaian harus bersifat holistik mencakup semua aspek dari tujuan pembelajaran (sikap, keterampilan dan pengetahuan) (Hajaroh & Adawiyah, 2018).

Menurut Permendikbud Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian menyatakan bahwa kriteria mengenai mekanisme, prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar siswa. Penilaian hasil belajar siswa mencakup kompetensi sikap, keterampilan dan pengetahuan yang dilakukan secara seimbang, untuk mengetahui bahwa setiap siswa sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2013). Muatan di dalam penilaian antara lain, ruang lingkup materi, kompetensi mata pelajaran/kompetensi, muatan/ kompetensi program dan proses. Prinsip yang paling penting dari penilaian autentik adalah dalam pembelajaran tidak hanya menilai apa saja yang sudah diketahui oleh siswa, tetapi juga menilai apa yang dapat dilakukan oleh siswa setelah pembelajaran selesai, sehingga kualitas hasil belajar dan kerja siswa dalam menyelesaikan tugas dapat terukur (Hendri et al., 2019).

Melalui Kurikulum 2013 penilaian autentik menjadi penekanan dalam melakukan penilaian hasil belajar siswa yang memperhatikan seluruh minat, potensi dan prestasi siswa secara menyeluruh. Penilaian juga dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan agar dapat menggambarkan kemampuan para siswa yang dievaluasi (Agistya & Ofianto, 2020). Sangat penting untuk melibatkan siswa dalam penilaian, sehingga siswa secara sadar dapat mengenali perkembangan pencapaian hasil pembelajaran mereka (Magdalena, Agustin, Dilla, & Khairunnisa, 2020).

Evaluasi pembelajaran tematik ini sangat penting dilakukan dengan penilaian autentik mengingat dalam penelitian autentik lebih ditekankan pada penilaian hasil belajar siswa yang memperhatikan seluruh minat, potensi dan prestasi siswa secara menyeluruh hal ini sesuai dengan konsep pembelajaran tematik yang mengutamakan seluruh aspek dalam pembelajaran, tidak hanya aspek kognitif saja yang dinilai. Peneliti tertarik untuk meneliti salah satu sekolah dasar yang terletak di kecamatan wilayah Kota Tangerang, yaitu Kecamatan Karawaci. Alasan peneliti mengambil lokasi di SDN Pasar Baru 1 Kecamatan Karawaci adalah hingga saat ini penerapan evaluasi pembelajaran tematik dengan penilaian autentik di sekolah ini masih dihadapkan dengan sejumlah kendala, di antaranya usia guru yang terkadang menjadi hambatan dalam pelaksanaan penilaian autentik karena usia guru yang lebih tua cenderung masih menggunakan pembelajaran yang bersifat terpusat pada guru, sedangkan pembelajaran tematik seharusnya pembelajaran sudah berpusat pada siswa. Hal ini yang menyebabkan peneliti ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana evaluasi pembelajaran tematik dengan penilaian autentik yang berlangsung di SDN Pasar Baru 1 Kota Tangerang?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara kepada guru SDN Pasar Baru 1 Kota Tangerang, di mana dilaksanakan tanggal 20 Mei 2020 via telephone. Kemudian data akan diolah melalui metode pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, di mana metode ini memusatkan perhatian kepada masalah aktual yang sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung, dalam hal ini peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap hal tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui evaluasi pembelajaran tematik dengan penilaian autentik yang ada di SDN Pasar Baru 1 Kota Tangerang, sebagaimana evaluasi tersebut telah dilaksanakan pastinya terdapat hambatan dalam pelaksanaannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kami melakukan wawancara kepada salah satu guru SDN Pasar Baru 1 Kota Tangerang, dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan maka kami mendapatkan informasi terkait hambatan pelaksanaan evaluasi pembelajaran tematik dengan menggunakan penilaian autentik. Hasil yang kami dapatkan adalah evaluasi merupakan proses di mana kita melihat

kegiatan siswa selama 6 bulan atau bahkan 1 tahun ajaran di mana siswa dinilai atau dievaluasi kegiatan belajarnya dalam beberapa aspek. Aspek yang pertama, yaitu afektifnya, kognitifnya dan psikomotoriknya. Dan jika sudah dievaluasi guru akan mengetahui secara sistematis proses belajar siswa dan kegiatan belajar mengajar mana yang harus dievaluasi, yang harus ditingkatkan dan mana yang harus dihilangkan dalam proses belajar mengajar atau metodenya, materi pembelajarannya.

Terdapat perbedaan antara penerapan evaluasi pembelajaran Kurikulum 2013 dan kurikulum yang digunakan sebelumnya. Dari mulai perbedaan yang sangat mendasar, contohnya pada kurikulum sebelumnya, yaitu KTSP di mana guru yang berperan aktif dalam proses belajar mengajar, dan guru bukan sebagai mentor atau fasilitator. Di sini guru sulit untuk menilai atau mengevaluasi proses belajar mengajar karena siswanya kurang aktif di KTSP. Sedangkan pada Kurikulum 2013 guru hanya sebagai mentor, fasilitator, dalam proses belajar mengajar. Jadi guru di sini sangat mudah untuk mengevaluasi proses belajar mengajar siswa dalam Kurikulum 2013, karena siswa yang berperan lebih aktif dalam proses belajar mengajar (Hakim, 2017; Huda, 2015). Selanjutnya, pada Kurikulum 2013 penilaiannya menggunakan penilaian autentik (Anisa Astra, Mardiyana, & Triyanto, 2018).

Penilaian autentik pada Kurikulum 2013 menggunakan taksonomi bloom yang terdapat C1 sampai C6 di mana C1 yaitu pengetahuan, C2 yaitu pemahaman, C3 yaitu pengaplikasian, C4 yaitu analisis, C5 yaitu evaluasi dan C6 yaitu kreasi. Dalam proses pembelajaran contohnya pada pelajaran Bahasa Indonesia soal pertama menggunakan C3, yaitu aplikasi di sini siswa hanya menemukan masalah, menjawabnya. Nah di sini guru mengevaluasi apakah di sini ada peningkatan atau tidak ada. Kalau tidak ada peningkatan masih tetap menggunakan C3, tetapi jika sudah ada peningkatan di sini materi berikutnya guru menggunakan C4 dan C5 bahkan C6. Terdapat soal di Kurikulum 2013 revisi 2017 sekarang guru dituntut menggunakan soal HOTS (*High Order Thinking Skill*) jadi tidak boleh menggunakan di bawah C4 (Anisa Astra et al., 2018). Semua guru harus menggunakan C4, C5, atau C6, yaitu analisis, evaluasi atau kreasi. Nah di sini siswalah yang berperan sangat aktif dan guru hanya menjadi fasilitator. Gunakan dulu C4, jika C4 sudah berhasil gunakan C5 atau C6. Di sini siswa akan berpikir tingkat tinggi.

Penerapan evaluasi pembelajaran tidak selalu berjalan dengan baik, ada beberapa kendala yang terjadi ketika proses evaluasi pembelajaran dilakukan, di antaranya *pertama*, faktor dari sistematis atau faktor dari keguruannya. Usia guru-guru ini tidak semua relatif usianya muda dan cenderung pembelajarannya monoton dalam Kurikulum 2013 dan apalagi sekarang sudah menggunakan tematik di mana semua pembelajaran di *mix*

atau menjadi universal harus saling berkaitan dan bersinergi. *Kedua*, guru kurang kreatif dalam menggunakan metode pembelajaran sehingga tidak membuat siswa terangsang motivasi belajarnya. *Ketiga*, minimnya media pembelajaran yang digunakan oleh guru, yaitu termasuk ke dalam kreatifitas masing-masing guru dalam menggunakan atau membuat media pembelajaran.

Ketika beberapa kendala terjadi pada proses evaluasi tersebut, guru mempunyai beberapa cara untuk mengatasi hal tersebut, yaitu *pertama*, membentuk sebuah tim guru-guru muda untuk mensosialisasikan atau membimbing guru-guru yang usianya sudah lanjut yang tidak mengerti metode pembelajaran yang banyak dan yang kurang kreatif. Bentuk sebuah timnya tidak hanya dari internal, dapat dari eksternal entah itu dari sebuah lembaga, LPMP ataupun dinas pendidikan untuk mensosialisasikan membuat seminar kepada guru-guru yang sudah lanjut usia.

Kedua, pihak sekolah harus dapat memfasilitasi guru dalam menggunakan media pembelajaran. Contohnya, terdapat beberapa sekolah yang tidak ada alat untuk praktikum. Dengan tersedianya media pembelajaran yang lengkap dapat membuat guru lebih kreatif di sini guru akan lebih mudah dalam melakukan evaluasi siswa di dalam Kurikulum 2013 dan kembali lagi ke gurunya harus bisa dan mau belajar untuk bisa mengevaluasi pembelajaran di Kurikulum 2013

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang sudah kami lakukan maka kami dapat simpulkan bahwa terdapat perbedaan antara penerapan evaluasi pembelajaran Kurikulum 2013 dengan kurikulum yang digunakan sebelumnya. Dari mulai perbedaan yang sangat mendasar, contohnya pada kurikulum sebelumnya, yaitu KTSP di mana guru yang berperan aktif dalam proses belajar mengajar, dan guru bukan sebagai mentor atau fasilitator. Sedangkan pada Kurikulum 2013 guru hanya sebagai mentor, fasilitator, dalam proses belajar mengajar. Dan juga pada Kurikulum 2013 penilaiannya menggunakan penilaian autentik.

Pada kegiatan evaluasi belajar pembelajaran tematik dengan penilaian autentik penilaiannya menggunakan taksonomi bloom yang terdapat C1 sampai C6. Dalam penlaksanaan pembelajaran autentik ini tidak selalu berjalan mulus. Tentunya ada beberapa kendala di antaranya, yaitu dari aspek guru atau pengajarnya yang masih ada beberapa yang kurang kreatif dalam proses belajar mengajar. Hal ini yang menyebabkan penilaian autentik sendiri sulit dilakukan. Untuk menangani faktor yang menghambat, guru

harus dibekali kemampuan untuk membuat metode atau media pembelajaran yang lebih kreatif dan beragam yang dapat membuat pembelajaran lebih aktif, sehingga meminimalisir kendala dalam penilaian autentik ini terjadi.

REFERENSI

- Agistya, A., & Ofianto, O. (2020). Evaluasi Penilaian Autentik Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Sejarah di SMA Negeri 1 Gunung Talang. *Jurnal Halaqah*, 1(3), 344–353. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3497537>
- Ain, N., & Kurniawati, M. (2013). Implementasi Kurikulum KTSP: Pembelajaran Tematik di Sekolah Dasar. *Jurnal Inspirasi Pendidikan*, 3(2), 316–328. <https://doi.org/https://doi.org/10.21067/jip.v3i2.373>
- Anisa Astra, J., Mardiyana, M., & Triyanto, T. (2018). Pendekatan dan Penilaian Pembelajaran pada Kurikulum 2013 Revisi 2017 yang Mendukung Peningkatan Kemampuan Koneksi Matematis Siswa. *Jurnal Elektronik Pembelajaran Matematika*, 5(3), 286–299. Retrieved from <https://jurnal.uns.ac.id/jpm/article/viewFile/26076/18290>
- Departemen Pendidikan Nasional. (2006). *Model Pembelajaran Tematik Kelas Awal Sekolah Dasar*. Jakarta: Puskur Balitbang.
- Fogarty, R. (1991). *How to Integrate the Curricula*. Illinois: IRI/ SkyLight Publishing, Inc.
- Hajaroh, S., & Adawiyah, R. (2018). Kesulitan Guru dalam Mengimplementasikan Penilaian Autentik. *Ēl-Midad: Jurnal Jurusan PGMI*, 10(2), 131–152. Retrieved from <http://journal.uinmataram.ac.id/index.php/elmidad/article/download/778/439>
- Hakim, L. (2017). Analisis Perbedaan Antara Kurikulum KTSP dan Kurikulum 2013. *Jurnal Ilmiah Didaktika*, 17(2), 280–292. <https://doi.org/10.22373/jid.v16i1.590.5>
- Hendri, S., Helsa, Y., Anita, Y., & Kenedi, A. K. (2019). Pelatihan Penilaian Otentik dan Penggunaan Aplikasi Penilaian Kurikulum 2013 untuk Sekolah Dasar. *Jurnal Halaqah*, 1(4), 446–459. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3526816>
- Huda, N. (2015). Pengaruh Perubahan Kurikulum 2013 ke Kurikulum 2006 (KTSP) terhadap Proses Pembelajaran (Studi Kasus di SMP Negeri 1 Kepung). *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama Dan Kebudayaan*, 1(2), 114–135. Retrieved from <http://jurnal.staih.ac.id/index.php/inovatif/article/view/43>
- Khumariyatun, K., & Ismanto, I. (2018). Supervisi Pembelajaran Tematik di Madrasah Ibtidaiyah. *ELEMENTARY: Islamic Teacher Journal*, 6(1),

- 63–83.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/elementary.v6i1.4380>
- Kunandar. (2013). *Penilaian Autentik (Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik Berdasarkan Kurikulum 2013)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Magdalena, I., Agustin, D. J., Dilla, G. C., & Khairunnisa, K. (2020). Implementasi Penilaian Kurikulum 2013 SDN Sukasari Kota Tangerang. *Jurnal Halaqab*, 2(1), 25–33.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.3634485>
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Permendikbud Tentang Standar Penilaian Pendidikan, Pub. L. No. 66 (2013). Indonesia.
- Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak, Pub. L. No. 23 (2002). Indonesia.
- Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pub. L. No. 20 (2003). Indonesia.
Retrieved from <https://www.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2012/10/UU20-2003-Sisdiknas.pdf>
- Pritscher, C. P. (2012). *Brains Inventing Themselves*. Rotterdam: Sense Publisher.
- Pujiastuti, P., Kawuryan, S. P., & Ambarwati, U. (2017). Evaluasi Pembelajaran Tematik di Sekolah Dasar. *Jurnal Kependidikan*, 1(2), 187–199.
Retrieved from <https://journal.uny.ac.id/index.php/jk/article/download/13035/pdf>
- Sanjaya, W. (2011). *Penelitian Tindakan Kelas*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Trianto. (2011). *Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif*. Jakarta: Prenada Media Group.